

**МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.****Камалова Шохсанам Музаффаровна**

Наманган давлат университети, эркин изланувчи

e-mail : kamalovashohsanam4@gmail.com**Расулова Раъно Ибрахимжановна**

Наманган давлат университети, эркин изланувчи

e-mail : rasulovar44@gmail.com

Аннотация: Данная статья обзорно представляет методы и стратегии, используемые для повышения профессиональной компетенции учителей, работающих в области естествознания. Профессиональная компетенция учителя играет важную роль в качестве образования и развитии учеников, и ее постоянное совершенствование имеет высший приоритет в образовательных системах.

Ключевые слова: естествознание, развитие, мироздание, природа, компетенция, профессиональная компетенция, самообразование, рефлексия, учитель, ученик.

**METHODS FOR IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE
OF A SCIENCE TEACHER.**

Annotation: This article provides an overview of the methods and strategies used to improve the professional competence of teachers working in the field of natural science. Teacher professional competence plays an important role in the quality of education and student development, and its continuous improvement has the highest priority in educational systems. Improving the professional competence of a science teacher is important because it directly enhances students' learning outcomes, fosters

critical thinking, and ensures teachers can effectively adapt to the evolving nature of science and technology education.

Key words: natural science, development, universe, nature, competence, professional competence, self-education, reflection, teacher, student.

В Постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием» № ПФ-5538 в качестве основных направлений реформирования системы народного образования передовые зарубежные опыты работы в системе народного образования, современные педагогические технологии, в том числе важность внедрения инновационных методов обучения, создания нового поколения учебной и учебно-методической литературы, проведения фундаментальных и прикладных научных исследований [1]. В целях обеспечения исполнения настоящего указа постепенно вводится естествознание (SCINCE). Первый этап введен в 2021/22 учебном году в 1–2 классах, далее и в остальных классах. В этот период до начала нового учебного года организованы целевые курсы повышения квалификации по преподаванию данного предмета для учителей 1 и 2 классов. Актуальность внедрения данного предмета обуславливается анализом проблем и достижений современной науки в целом и естествознания в частности обуславливается той ролью, которую они играют в духовной, экономической и социально-политической жизни общества. Наука в наше время стала не просто важным фактором социального развития, но и главным побудительным стимулом общественных изменений. Наука является определяющим элементом в структуре научно-технической революции за все время существования.

Естествознание играет ключевую роль в жизни общества и оказывает значительное влияние на его развитие и благосостояние. Вот несколько основных аспектов роли естествознания:

1. **Понимание природы и мира:** Естествознание позволяет людям понимать природу, мир вокруг себя и законы, которыми они управляются. Это

понимание основой для развития технологий, решения научных задач и повышения качества жизни.

2. **Научно-технический прогресс:** Естествознание стимулирует научно-технический прогресс, что приводит к разработке новых технологий, лекарств, материалов и методов лечения. Эти достижения улучшают качество жизни и способствуют экономическому развитию.

3. **Защита окружающей среды:** Научное изучение природы помогает понять экологические проблемы и разрабатывать стратегии и решения для сохранения окружающей среды. Естествознание играет важную роль в борьбе с изменением климата, загрязнением и сохранении биоразнообразия.

4. **Медицинская наука:** Медицинская наука, как раздел естествознания, способствует разработке методов диагностики и лечения заболеваний. Это улучшает здоровье и продолжительность жизни людей.

5. **Образование и научное познание:** Естествознание является важной частью образования и помогает формировать критическое мышление и научный метод. Оно способствует расширению знаний и пониманию мира.

6. **Экономический рост:** Инновации и технологические достижения, обусловленные естествознанием, стимулируют экономический рост и создание рабочих мест.

7. **Безопасность:** Естествознание играет роль в обеспечении национальной и глобальной безопасности, например, в разработке методов обнаружения и защиты от природных катастроф и биологических угроз.

Таким образом, естествознание является фундаментальным элементом современного общества, оно формирует базу для решения множества проблем и способствует продвижению человечества вперед.

Воспитание правильного мировоззрения на окружающее нас Мироздание, повышения интереса к естественным наукам начинается именно с учителей [3].

Учитель естествознания для учеников выступает в ключе: **Образования:** Основная роль учителя естествознания - образование учеников. Учитель

передает им фундаментальные знания о природе, научном методе и основах различных естественных наук, таких как физика, химия, биология и другие.

Вдохновения: Учитель стремится вдохновить учеников на изучение естествознания и заинтересовать их этой областью знаний. Это может включать в себя увлекательные иллюстрации, интересные демонстрации, а также рассказы о важности естественных наук в повседневной жизни.

Развития критического мышления: Учитель способствует развитию критического мышления у учеников, уча их анализу и оценке информации, формулированию гипотез и экспериментам. Это помогает ученикам развивать навыки, которые пригодятся им не только в учебе, но и в жизни.

Поддержки и помощи: Учитель старается быть поддержкой для учеников, отвечая на их вопросы, разъясняя непонятные моменты и оказывая помощь в выполнении заданий и проектов [5].

Развития интересов: Учитель помогает ученикам развивать и углублять свой интерес к естествознанию. Он может предложить дополнительные материалы, задания или даже проводить дополнительные эксперименты, чтобы стимулировать их любознательность.

Оценки и обратной связи: Учитель оценивает успехи учеников и предоставляет им обратную связь, помогая им понимать, где они могут улучшиться и как развивать свои навыки.

Постановка целей обучения: Учитель определяет цели и задачи обучения естествознанию в соответствии с учебной программой и потребностями учеников. Он должен четко формулировать, что студенты должны изучить и достичь в ходе учебного процесса.

Объяснение тем и концепций: Учитель является источником знаний и должен разъяснить сложные темы и концепции в доступной форме. Он использует методы объяснения, демонстрации и иллюстрации, чтобы сделать материал понятным и интересным для учеников.

Организация учебного процесса: Учитель разрабатывает учебные планы, уроки и задания, чтобы обеспечить последовательное и систематическое изучение естественных наук. Он также следит за дисциплиной в классе и поддерживает учебную атмосферу.

Поддержка и мотивация: Учитель играет роль наставника, поддерживая

учеников в их учебных усилиях. Он может обнаруживать и развивать интересы учеников к науке, мотивируя их к изучению. **Оценка и обратная связь:** Учитель оценивает знания и навыки учеников, используя различные методы, такие как тесты, задания и проекты. Затем он предоставляет обратную связь и рекомендации для улучшения успеха учеников. **Интеграция технологий:** Учителя часто используют современные технологии и интерактивные методы обучения, чтобы сделать уроки более интересными и практичными. **Создание безопасной среды:** Учитель обеспечивает безопасную и вдохновляющую среду для изучения естествознания, где ученики могут задавать вопросы, экспериментировать и развивать свой научный потенциал. **Продолжение образования:** Учитель также может сам совершенствовать свои знания и навыки, следя за новейшими достижениями в науке, чтобы быть наставником и вдохновителем для своих учеников.

В итоге, роль учителя в преподавании естествознания состоит в том, чтобы передать знания, развить навыки мышления и стимулировать интерес к науке, что является важным элементом формирования образованного и научно грамотного общества.

Ключевую роль внедрения и повышения интереса учеников и качества образования уроков естествознания является совершенствование профессиональной компетенции учителей естествознания. Для этой цели существует множество методик и подходов [4]. Первым из способов являются **педагогические курсы и семинары**, в которых учителя могут посещать профессиональные курсы и семинары по методике преподавания естественных наук. Эти мероприятия могут быть организованы учебными заведениями, педагогическими центрами или научными институтами. Они помогут учителям ознакомиться с новыми методами и подходами к преподаванию. **Обмен опытом:** учителя могут активно обмениваться опытом с коллегами. Это может включать в себя обсуждение лучших практик, совместное создание учебных материалов и проведение совместных уроков. **Использование современных**

образовательных технологий: учителя могут изучать и внедрять современные образовательные технологии в своей работе. Это может включать в себя использование интерактивных досок, онлайн-ресурсов и образовательных приложений [2]. **Научные исследования:** Учителя могут участвовать в научных исследованиях в области образования и естественных наук. Это позволит им быть в курсе последних научных достижений и применять их в учебном процессе. **Менторство:** опытные учителя могут стать менторами для молодых коллег. Менторство позволяет передавать знания, опыт и лучшие практики новому поколению педагогов. **Самообразование:** учителя могут активно самостоятельно обучаться, читая научные статьи, книги, участвуя в вебинарах и онлайн-курсах. Важно поощрять учителей к самообразованию и саморазвитию. **Рефлексия:** регулярная рефлексия своей педагогической практики помогает учителям выявлять сильные и слабые стороны своего преподавания и постоянно совершенствовать свои навыки. **Участие в профессиональных сообществах:** учителя могут вступать в профессиональные образовательные ассоциации и сообщества, где они смогут обмениваться опытом и получать поддержку от коллег.

Эти методики могут применяться как индивидуально, так и в комбинации, в зависимости от потребностей и целей учителя. Важно подходить к совершенствованию профессиональной компетенции системно и постоянно работать над улучшением своего преподавательского мастерства.

Список использованной литературы

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 сентябрдаги «Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5538-сон Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.09.2018 й., 06/18/5538/1840-сон, <https://lex.uz/docs/3893445>.

2. Алексеев П.В. Наука и мировоззрение. / П.В. Алексеев. Издательство политической литературы // Москва – 2010.
3. Чокушева А.И. Совершенствование профессиональной компетентности педагога как фактор устойчивого развития образования // Международный журнал экспериментального образования – 2015.
4. D. Yormatova . Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi., «Aloqachi» nashriyoti // Ташкент – 2008.
5. Неустроева А.Н. Компетентность как интегральная характеристика современного педагога / А.Н. Неустроева // Философия образования – 2011.
6. Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. Издательский центр ИЭТ // Москва – 2013.
7. Sangirova Z.B. Umumta’lim maktablarida zamonaviy ta’lim muhitini yaratishda o‘quvloyiha ishlarining o‘rni // Toshkent – 2021.
8. Suyarov K.T va boshqalar. Tabiiy fanlar. 1-sinf Darslik. Respublika ta’lim markazi // Toshkent – 2021.
9. Глеубердиев Б.М., Рысбаева Г.А., Медетбекова Н.Н. Профессиональная компетентность педагога // Международный журнал экспериментального образования – 2013.
10. Шадриков В.Д. Профессиональные способности. Университетская книга // Москва – 2010.